

**MILLIY ARMIYAMIZ – YANGI O‘ZBEKISTONNING MUSTAHKAM
QALQONI**

G‘ayrat Madiyarovich Madaminov

UzMU harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi front orti va
moliyaviy ta‘minot sikli boshlig‘i

Mingboyev Ibrohim Alisher o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti harbiy
tayyorgarlik o‘quv markazi kursanti, TMI talabasi

Anatatsiya: Ushbu maqolada jahondagi vaziyat shiddat bilan o‘zgarib, dunyoning ayrim mintaqalarida ahvol keskinlashib borayotgan bir paytda Qurolli Kuchlarimiz saflarida xizmat burchini sharaf bilan ado etayotgan ko‘ksi qalqon o‘g‘lonlarimiz mamlakatimiz xavfsizligi va barqarorligini ta‘minlash yo‘lida tunu kun xizmat qilmoqda. Ularning mashaqqatli xizmatlari evaziga yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Xalqimiz o‘z hayotidan rozi bo‘lib, amalga oshirayotgan islohotlar tahliga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: milliy armiya, qurolli kuchlar, islohotlar, vatanga sadoqat, fidoiylik.

Mehri daryo bag‘ri keng mehmondo‘st xalqimiz tinchlikni yuksak qadrlaydi. O‘z orzu-intilishlari, ezgu niyatlari ro‘yobga chiqishining muhim kafolati deb biladi. Istiqloq yillarida erishgan eng katta boyligimiz – bu mehmondo‘st xalqimizning tinchligi bo‘ldi. Ommaviy axborot vositalari orqali dunyoning ayrim mamlakatlarida yuz berayotgan turli mojaro, notinchlik, tartibsizliklarga nazar solar ekanmiz, ona zaminimizdagi tinch hayot, musaffo osmon bilan faxrlanamiz. Mana shunday paytda tinch, xavfsiz, barqaror mamlakatda yashayotganingga shukr qilasan kishi. Ammo tinchlikni ta‘minlashning o‘zi bo‘lmaydi. Uning ortida bu ishga mas‘ullarning uyqusiz, bedor tunlari, mashaqqatli mehnatlari yotadi.

Yoshlarimizni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ona yurtga mehri va sadoqatini oshirishga yanada ko‘proq ahamiyat berish oldimizdagi kechiktirib bo‘lmas, muhim vazifalardan. Bugungi globallashuv va keskin raqobat davri, dunyoning turli burchaklarida, jumladan, mintaqamizda yuz berayotgan qurolli mojaro va qarama-qarshiliklar, yangi tahdid va xatarlar bizdan doim ogoh va hushyor bo‘lishni taqozo etadi. Ana shunday g‘oyat mas‘uliyatli vaziyatda mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni, fuqarolarning konstitusiyaviy huquq va erkinliklarini kafolatlash va himoya qilishda Qurolli Kuchlarimiz, xavfsizlik va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning o‘rni hamda ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu haqiqatni hisobga olgan holda mamlakatimiz mudofaa salohiyatini yanada mustahkamlash va

Qurolli Kuchlarimiz qudratini oshirish Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilandi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda Qurolli Kuchlarimiz qo‘mondonlik tarkibi joylardagi hokimiyat idoralari va xalqimiz bilan birgalikda bir tanu bir jon bo‘lib harakat qilayotgani e’tiborga molik.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida Qurolli Kuchlarning huquqiy maqomi aniq belgilab berilgan. Asosiy Qonunimizning 52-moddasida mustahkamlab qo‘yilganidek, “O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish – O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o‘tashga majburdirlar”.

Shuning barobarida, mudofaa hamda umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risidagi qonunlar Qurolli Kuchlarimiz tashkiliy-huquqiy asoslarini o‘zida mujassam etgan. Shu negizda mamlakatimiz mustaqilligi, xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta‘minlash, barqaror va izchil demokratik taraqqiyotimizning ishonchli kafolati bo‘lgan milliy armiyamizni yanada takomillashtirish yo‘lida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun dunyoning turli mintaqalarida o‘zaro nizolar, notinchliklar kuzatilayotgan bir paytda yurtimizda tinchlik-osoyishtalik hukm surmoqda. Iqtisodiyotimiz barqaror rivojlanib, xalqimiz farovonligi yuksalib bormoqda. Istiqlol yillarida bunday yutuqlar hayotimizning barcha sohalarida bardavom bo‘lib kelmoqda. Bularning barchasi, so‘zsiz, bizning katta baxtimiz. Bunday muvaffaqiyatlarga erishishda Vatanimiz sarhadlarini tunu kun sergaklik bilan qo‘riqlayotgan harbiy xizmatchilarimizning munosib hissasi bor. Haqiqatan ham, milliy armiyamizni takomillashtirish, mamlakatimiz mustaqilligi, xavfsizligi hamda hududiy yaxlitligini ta‘minlash, harbiy xizmatchilarni ijtimoiy himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar tinch, obod va farovon hayot barpo etishimizda o‘z samarasini bermoqda. Mamlakatimizda tom ma‘noda zamonaviy qurol-yarog‘, texnika va yetuk harbiy mutaxassislariga ega, eng yuksak talablarga javob beradigan, yurtimiz hududiy yaxlitligining ishonchli kafolati bo‘lgan professional Qurolli Kuchlar barpo etildi. Milliy armiyamiz saflarida xalqimiz farzandlarining sadoqat va fidoyilik bilan xizmat qilishi uchun barcha shart-sharoit yaratildi. Binobarin, Vatanimiz sarhadlarini qo‘riqlash, xalqimiz tinchligi va omonligini ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylash o‘ta mas‘uliyatli vazifa hisoblanadi. Yangicha davr harbiylarimizdan nafaqat jismoniy tayyorgarlikka, balki yuksak aql-idrok, intellektual salohiyat, alohida ma‘naviy-ruhiy xususiyat va fazilatlariga ega bo‘lishni, axborot-kompyuter texnologiyalari sir-asrorini puxta bilishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, mustaqil davlatimiz Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilariga joriy etilgan qulayliklar sobiq tuzum davridagidan tubdan farq qiladi. Vatan oldidagi muqaddas burch harbiy xizmatchidan metin iroda, burchga sadoqat, yuksak bilimni talab etishi tayin. Boz ustiga, askarlarimiz qulay shart-sharoitga ega bo‘lsa, bu ularni zimmalaridagi burchni yanada mas‘uliyat bilan bajarishga undashi tabiiydir. Shu

ma'noda, harbiylarimizni ko'rkam turarjoylar bilan ta'minlash yaxshi yo'lga qo'yilgani diqqatni tortadi. Ayniqsa, keyingi yillarda Qurolli Kuchlarimiz safida xizmat qilayotgan mard va jasur o'g'lonlar hamda ularning oilalari uchun mo'ljallangan ko'plab uy-joylar qurildi. Bunday turarjoylarda yuksak talablar hamda harbiy xizmatchilar va ularning oilalari ehtiyojiga javob beradigan qulay ijtimoiy-maishiy sharoitni yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimiz Qurolli Kuchlarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar jarayonida professional milliy armiyamiz uchun yuqori malakali ofitser kadrlar tayyorlashga jiddiy ahamiyat berilayotganini ta'kidlash farz va qarz, deb o'ylaymiz. Shu maqsadda yurtimizdagi oliy harbiy ta'lim muassasalari moddiy-texnik bazasi mustahkamlanib, kursantlar uchun barcha sharoit yaratilmoqda.

Yana bir muhim dalil: "O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qonunga ko'ra, O'zbekiston tinchliksevar siyosat olib boradi: hech qanday harbiy blokka qo'shilmaydi, o'z hududida chet davlatlar harbiy bazalarini joylashtirmaydi. Mamlakatimiz harbiy xizmatchilarining chet ellardagi harbiy operatsiyalarda ishtirok etishiga yo'l qo'yilmaydi. Vaholanki, ilgari – sobiq sho'rolar tuzumi zamonida yigitlarimiz muddatli harbiy xizmatni O'zbekistondan uzoqlarda, nosog'lom ma'naviy muhit hukmron bo'lgan harbiy qismlarda o'tashga majbur edi. Oqibatda umrining ayni kuchga to'lgan ikki yilini behuda, mazmunsiz o'tkazardi. Shu bois o'sha davrda muddatli harbiy xizmatga bugungidek istak ham, intilish ham bo'lmagan. Bugun ko'p millatli xalqimiz tinchligi, sarhadlarimiz daxlsizligini asrash ishiga muqaddas burch va yuksak sharaf sifatida qaralayotgani bir paytlar O'zbekistondan olis o'lkalarda askarlik burchini o'taganlarda havas uyg'otmoqda. Bugun muddatli harbiy xizmatga jismonan va ma'nan sog'lom, yuksak intellektual salohiyatli yoshlar saralab olinmoqda. Bunda navqiron yigit-qizlarga chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanidan saboq berayotgan mutaxassis va zaxiradagi ofitser pedagoglar faoliyatining asosiy mezonini har bir o'quvchi qalbiga harbiy burch sadoqatini singdirish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iborat ekani muhim ahamiyat kasb etadi. Bularning barchasi, o'z navbatida, istiqlol yillarida professional milliy armiyamizni shakllantirish, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga munosib turmush sharoiti yaratish borasida amalga oshirilayotgan izchil ishlar samarasida Qurolli Kuchlarimiz safida xizmat qilish har bir yigit uchun nafaqat burch, balki haqiqiy shon-sharaf ishiga, farzandini armiya saflarida ko'rish esa ota-onalarning orzusiga aylanganidan dalolat beradi. Eng asosiysi, o'tgan davrda milliy armiyamiz yoshlarning irodasini toblaydigan, ularni o'z Vatani va xalqiga sadoqat ruhida tarbiyalaydigan jasorat va matonat maktabiga aylandi. Farzandlarimizning harbiy xizmatga, boshqacha aytganda, el-yurt tinchligi va osoyishtaligi, osmonimiz musaffoligi, sarhadlarimiz daxlsizligini ta'minlashga bo'lgan qiziqish va intilishi kuchaydi.

Keyingi yillarda amalga oshirilgan tub islohotlar tufayli tarixan qisqa davrda O‘zbekiston Respublikasi suvereniteti va hududiy yaxlitligini, sarhadlarimiz daxlsizligini ishonchli himoya qilishga qodir bo‘lgan, tezkor va ixcham milliy armiya tashkil etildi. Jaloliddin Manguberdi, sohibqiron Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk sarkarda bobolarimizning jangovar an‘analari munosib davom ettirilmoqda.

“Xalq va armiya – bir tan-u bir jon” degan ezgu tamoyil asosida ulkan ishlar amalga oshirilayotganiga barchamiz guvoh bo‘lib turibmiz. Bugungi kunda yurtdoshlarimiz armiyaning har tomonlama yordami va ko‘magini hayotning barcha sohalarida amalda his etmoqdalar. Ayniqsa, murakkab sinov davri bo‘lgan pandemiya paytida va favqulodda holatlar oqibatlarini bartaraf etishda, biz uchun bebaho boylik – tinchlik va osoyishtalikni asrash va himoya qilishda bu yakdillik yanada yaqqol namoyon bo‘ldi. Eng muhimi, mustaqilligimizning o‘tgan 31 yilida Qurolli Kuchlarimiz yetuk armiyaga aylandi. Bu Vatanimizdagi tinchlik, barqarorlikka, xalqimizning osoyishta yashashiga zamin bo‘lyapti.

Bugun barchamiz mamlakatimiz mustaqilligini himoya qilish va xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo‘lgan harbiy xizmatchilarning ko‘rsatgan qahramonliklarini keng targ‘ib qilish maqsadida ular istiqomat qilgan mahallalarda “Qahramonlar nomi barhayot!” mavzusida davra suhbatlarini tashkil etish, harbiy xizmatchilar, aholi va yoshlar o‘rtasida sportning ommaviy turlari bo‘yicha musobaqalar o‘tkazish, harbiy-vatanparvarlik festivallarini tashkil etish hamda “Ma’naviyat karvonlari” tashrifini amalga oshirish ishlariga kamarbasta bo‘lishimiz darkor. Bunday tadbirlarning Qurolli Kuchlarimiz salohiyatini yanada kuchaytirishdagi ahamiyati katta, albatta. Qolaversa, bu kabi keng ko‘lamli chora-tadbirlar yoshlarni harbiy- vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda hal qiluvchi omillardan biri bo‘lmoqda. Bu jihatlar esa xalqimiz osoyishtaligini, sarhadlarimiz daxlsizligini, mamlakat suverenitetini ta’minlashga, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishishga xizmat qiladi.

«Eng bebaho oliy ne‘mat – tinchligimiz va osoyishtaligimizning qadriga yetishimiz, oilalarimiz, farzandlarimiz, kelgusi avlodlarimizning baxtu kamoli uchun bu ulug‘ boylikni asrab-avaylashimiz lozim. Shu maqsadda yoshlarimizni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ona yurtga mehri va sadoqatini oshirishga yanada ko‘proq ahamiyat berishimiz kerak».

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning yaqinda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga yo‘llagan Murojaatnomasida ushbu chaqiriq baralla yangradi. Davlatimiz rahbari ayni ezgu maqsadlar ijobati yo‘lida Qurolli Kuchlarimiz jangovar salohiyatini oshirish borasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga alohida e’tibor qaratilayotganini ta’kidladi. Shu ma’noda, yoshlarimizning ona yurtga mehri va sadoqatini oshirishga yanada ko‘proq ahamiyat berish oldimizdagi kechiktirib bo‘lmaydigan muhim vazifalardandir. Zero, bugungi globallashuv va keskin raqobat

davri, dunyoning turli burchaklarida, jumladan, mintaqamizda yuz berayotgan qurolli mojaro va qarama-qarshiliklar, yangi tahdid va xatarlar bizdan doim ogoh va hushyor bo‘lishni taqozo etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, har tomonlama yetuk, jasur va sergak o‘g‘lonlarimiz azmu shijoatini ko‘rganda, ko‘nglimiz faxru iftixorga to‘ladi. Zero, Vataniga, xalqiga sadoqatli yigitlar xizmat qilayotgan professional armiyamiz – mustaqilligimizning, tinch hamda farovon hayotimizning ishonchli qalqonidir. Qolaversa, ota yurtni, ona tuproqni himoya qilish mamlakatimizda yashayotgan har bir fuqaroning muqaddas va sharaflı burchi hisoblanadi. Bugun har qanday tahdid va xatarlarga munosib zarba berishga tayyor milliy armiyamiz bor. Vatan himoyachilari tom ma’noda, xalqimiz, mamlakatimizning ishonchli va mustahkam qalqoni, desak ayni haqiqatni aytgan bo‘lamiz. Shu jihatdan, milliy armiya va harbiylarimiz xalqimizga qancha yaqin bo‘lsa, davlatimiz ham shuncha qudratli bo‘ladi. Qudratli davlatni esa hech qanday kuch yenga olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uzoqov A.M., Nurullayev L.L., Nazarov T.T. “Harbiy tarix” O‘quv qo‘llanma. “Durdona” nashriyoti Buxoro – 2022
2. O‘zbekiston tarixi: (Milliy istiqlol davri) 3-kitob /Mas’ul muharrir N. Abduazizova. - T.: «Sharq», 2011,- 736 b.
3. <https://iiau.uz/oz/news/1946>
4. <https://pravacheloveka.uz/oz/news/m9642>